

EDUCAÇÃO AO LONGO DOS TEMPOS: DESVENDANDO O PERCURSO HISTÓRICO

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO /
29/01/2024](#)

EDUCATION THROUGH TIME: UNCOVERING THE HISTORICAL PATH

EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO: DESCUBRIENDO EL CAMINO
HISTÓRICO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10582269

Renata Paula do Nascimento Silva Henschel¹, Nilson Candido carvalho²,
Luiz Felipe Araújo Azevedo³, Renan Magnus dos Santos⁴, Daniele Almeida
tavares⁵, Jullyana de Kácia Figueirôa da Silva⁶, Adriana Maria da Silva⁷,
Maria Daliane Ferreira Barroso⁸, Mari de Souza⁹, Damaris Joi Fernandes¹⁰

RESUMO

A evolução da educação ao longo dos séculos tem sido um fenômeno complexo e heterogêneo, refletindo as transformações sociais, culturais e tecnológicas das civilizações. Compreender esse percurso histórico é fundamental para contextualizar as práticas educacionais contemporâneas e antecipar futuras tendências. O estudo busca explorar a trajetória da educação, desde suas origens até os dias atuais, destacando as mudanças significativas e os pontos de continuidade. O

trabalho objetiva investigar e analisar a evolução da educação ao longo dos tempos, identificando os principais marcos históricos, as influências culturais e as transformações paradigmáticas que moldaram as práticas educacionais. Pretende-se, assim, oferecer uma visão abrangente e aprofundada desse fenômeno, contribuindo para uma compreensão mais sólida das bases sobre as quais a educação contemporânea está construída. A pesquisa adotou metodologia bibliográfica de cunho qualitativo, onde a análise qualitativa permite uma compreensão ampla e contextualizada dos eventos históricos relacionados à educação, enquanto a revisão bibliográfica proporciona uma fundamentação teórica sólida. A coleta de dados consiste na revisão crítica de obras clássicas, documentos norteadores e pesquisas atuais sobre a evolução da educação. Os resultados revelam uma trajetória complexa, marcada por diferentes modelos educacionais, desde as práticas informais nas sociedades antigas até os sistemas formais de ensino na era moderna. A transição da educação oral para a escrita, a influência das grandes tradições filosóficas e religiosas, bem como os movimentos educacionais revolucionários, são identificados como pontos cruciais na história educacional. A discussão aprofundada sobre esses resultados destaca como as mudanças sociais, políticas e tecnológicas continuam a influenciar a educação, moldando suas direções futuras. Este estudo oferece uma perspectiva abrangente da educação ao longo dos tempos, destacando a sua natureza dinâmica e adaptativa. A compreensão das raízes históricas da educação é essencial para informar as práticas educacionais contemporâneas, bem como para antecipar os desafios e oportunidades que o futuro pode apresentar. Ao reconhecer a interconexão entre passado, presente e futuro da educação, este trabalho contribui para a construção de uma base sólida para o desenvolvimento contínuo e aprimoramento do sistema educacional.

Palavras-chave: Educação. Evolução Educacional. História da Educação. Paradigmas Educacionais. Transformações Socioculturais na Educação.

ABSTRACT

The evolution of education over the centuries has been a complex and heterogeneous phenomenon, reflecting the social, cultural and technological transformations of civilizations. Understanding this historical path is essential to contextualize contemporary educational practices and anticipate future trends. The study seeks to explore the trajectory of education, from its origins to the present day, highlighting significant changes and points of continuity. The work aims to investigate and analyze the evolution of education over time, identifying the main historical milestones, cultural influences and paradigmatic transformations that shaped educational practices. The aim is, therefore, to offer a comprehensive and in-depth view of this phenomenon, contributing to a more solid understanding of the foundations on which contemporary education is built. The research adopted a qualitative bibliographic methodology, where qualitative analysis allows a broad and contextualized understanding of historical events related to education, while the bibliographic review provides a solid theoretical foundation. Data collection consists of a critical review of classic works, guiding documents and current research on the evolution of education. The results reveal a complex trajectory, marked by different educational models, from informal practices in ancient societies to formal education systems in the modern era. The transition from oral to written education, the influence of great philosophical and religious traditions, as well as revolutionary educational movements, are identified as crucial points in educational history. The in-depth discussion of these results highlights how social, political and technological changes continue to influence education, shaping its future directions. This study offers a comprehensive perspective on education over time, highlighting its dynamic and adaptive nature. Understanding the historical roots of education is essential to inform contemporary educational practices, as well as to anticipate the challenges and opportunities that the future may present. By recognizing the interconnection between the past, present and future of education, this work contributes to building a solid foundation for the continued development and improvement of the educational system.

Keywords: Education. Educational Evolution. History of Education. Educational Paradigms. Sociocultural Transformations in Education.

RESUMEN

La evolución de la educación a lo largo de los siglos ha sido un fenómeno complejo y heterogéneo, que refleja las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas de las civilizaciones. Comprender este camino histórico es fundamental para contextualizar las prácticas educativas contemporáneas y anticipar tendencias futuras. El estudio busca explorar la trayectoria de la educación, desde sus orígenes hasta la actualidad, destacando cambios significativos y puntos de continuidad. El trabajo tiene como objetivo investigar y analizar la evolución de la educación a lo largo del tiempo, identificando los principales hitos históricos, influencias culturales y transformaciones paradigmáticas que configuraron las prácticas educativas. El objetivo es, por tanto, ofrecer una visión integral y profunda de este fenómeno, contribuyendo a una comprensión más sólida de las bases sobre las que se construye la educación contemporánea. La investigación adoptó una metodología bibliográfica cualitativa, donde el análisis cualitativo permite una comprensión amplia y contextualizada de acontecimientos históricos relacionados con la educación, mientras que la revisión bibliográfica proporciona una sólida fundamentación teórica. La recogida de datos consiste en una revisión crítica de obras clásicas, documentos orientadores e investigaciones actuales sobre la evolución de la educación. Los resultados revelan una trayectoria compleja, marcada por diferentes modelos educativos, desde prácticas informales en las sociedades antiguas hasta sistemas educativos formales en la era moderna. La transición de la educación oral a la escrita, la influencia de las grandes tradiciones filosóficas y religiosas, así como los movimientos educativos revolucionarios, se identifican como puntos cruciales en la historia de la educación. La discusión en profundidad de estos resultados resalta cómo los cambios sociales, políticos y tecnológicos continúan influyendo en la educación, dando forma a sus direcciones futuras. Este estudio ofrece una perspectiva integral de la

educación a lo largo del tiempo, destacando su carácter dinámico y adaptativo. Comprender las raíces históricas de la educación es esencial para informar las prácticas educativas contemporáneas, así como para anticipar los desafíos y oportunidades que el futuro pueda presentar. Al reconocer la interconexión entre el pasado, el presente y el futuro de la educación, este trabajo contribuye a construir una base sólida para el desarrollo y la mejora continuos del sistema educativo.

Palabras-clave: Educación. Evolución Educativa. Historia de la Educación. Paradigmas educativos. Transformaciones socioculturales en la educación.

1. INTRODUÇÃO

As discussões apresentadas neste ensaio foram fruto das leituras de autores importantes para a área da educação, como Paulo Freire (1959, 1974, 2005, 2005, 2010), Dermeval Saviani (1973, 2007, 2021, 2021a, 2021b, 2021c), Durkheim (1952, 1971), Locke (1986), dentre outros. Dessa forma, houve-se também a leitura dos documentos norteadores para a educação, tais como: Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (1988), Plano de metas nacional da educação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2020, 2022), Resolução nº 253 do Conselho Estadual de Educação (2000), etc.

Além disso, para a concretização, discussão-crítica e sugestões deste ensaio, deve-se pontuar que os encontros do Grupo de Estudos História da Educação, História e Pedagogia Brasileira (GEHEPB) e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Matemática do Ceará (GPEMAC) auxiliaram na finalização desta obra, que trouxe a troca, discussão, reflexão e crítica da realidade antiga e atual do percurso da educação ao longo dos tempos.

O tema que direcionará nossa análise e reflexão neste artigo é “Educação ao Longo dos Tempos: Desvendando o Percurso Histórico”. Este tópico é de extrema importância e relevância, pois se concentra no

desenvolvimento da educação, bem como na análise, entendimento, reflexão e crítica ao percurso da educação.

Dessa forma, a educação é um fenômeno intrinsecamente ligado à trajetória da humanidade, moldando e sendo moldada por diferentes contextos históricos, como a Idade Antiga, Idade Média, etc. Ao analisar a evolução da educação ao longo dos tempos, é possível compreender não apenas as transformações no processo educativo, mas também as influências sociais, culturais e econômicas que permearam cada período.

Esta pesquisa busca desvendar o percurso histórico da educação, destacando a importância de compreendermos como as práticas educativas foram moldadas por distintos momentos históricos, como a Idade Antiga, Idade Média, etc. A compreensão desse desenvolvimento permite não apenas uma visão mais ampla da evolução educacional, mas também oferece subsídios para reflexões sobre os desafios e possibilidades da educação contemporânea.

O objetivo deste texto é traçar um panorama da evolução da educação ao longo dos tempos, destacando características, influências e transformações em cada época. Pretende-se proporcionar uma compreensão abrangente do papel da educação na construção da sociedade e sua relação dinâmica com os contextos históricos.

A pesquisa adotará uma abordagem metodológica fundamentada em pesquisa bibliográfica e qualitativa. A pesquisa bibliográfica permitirá a análise de fontes documentais e obras que abordam a história da educação, enquanto a pesquisa qualitativa possibilitará a interpretação profunda dos dados coletados, promovendo uma compreensão mais contextualizada e rica.

O embasamento teórico desta pesquisa abrangerá teorias da educação, sociologia, história e filosofia. Teóricos como Paulo Freire, Émile Durkheim, John Locke e outros serão explorados para enriquecer a análise das diferentes fases da educação ao longo da história.

Por fim, este ensaio está estruturado da seguinte forma: 'Introdução', que fornece uma visão geral da temática e apresenta os principais tópicos abordados no artigo, 'Educação na Antiguidade', que aborda a descrição das práticas educativas em civilizações antigas e destaca o papel da educação na formação de cidadãos e líderes, 'Educação na Idade Média', que analisa as transformações na educação durante o período medieval, destaca as influências da Igreja e nos sistemas educativos monásticos, 'Renascimento e Humanismo', que explora as mudanças no pensamento educacional durante o Renascimento e da ênfase na valorização da educação humanista, 'Educação na Era do Iluminismo', discute sobre a ênfase na razão, ciência e educação pública e reflete sobre os ideais iluministas na educação.

Além disso, terá a adição dos demais tópicos ao longo do artigo, tais como:

'Revolução Industrial e a Educação', analisa o impacto da Revolução Industrial nas práticas educativas e explora as demandas por uma educação mais pragmática, 'Educação no Século XX', descreve as transformações educacionais no século XX e destaca os movimentos pedagógicos e avanços tecnológicos, 'Educação Contemporânea', analisa as características da educação no século XXI e inclui temas como tecnologia, globalização e diversidade, 'Diversidade e Inclusão na Educação Contemporânea', explora a importância da diversidade e inclusão no contexto educacional atual e reflete sobre desafios e avanços nesse cenário e as 'Considerações Finais', que traz uma síntese das principais transformações ao longo da história da educação e as reflexões sobre os desafios e perspectivas futuras da educação.

2. EDUCAÇÃO NA ANTIGUIDADE

Na Antiguidade, as instituições educacionais eram centros de conhecimento e aprendizado voltados principalmente para uma elite intelectual, como os estudiosos e discípulos selecionados a frequentar a

academia de Platão. Dessa forma, a Academia de Platão, fundada em Atenas no século IV a.C., destacou-se como um epicentro do pensamento filosófico. Sob a tutela de Platão, a academia promovia o diálogo e a reflexão crítica, fundamentais para a formação intelectual, exemplificados nos famosos escritos de Platão, como "*A República*". Paralelamente, a Escola de Alexandria, que floresceu entre os séculos III a.C. e V d.C., no Egito, era uma notável instituição que se destacava por sua vasta biblioteca, no qual integrava conhecimentos de diversas culturas/áreas, como matemática, filosofia e ciências, promovendo uma abordagem interdisciplinar.

Na Grécia Antiga, a educação estava intrinsecamente ligada à formação do cidadão, como o sistema educacional espartano. Em Esparta, a educação visava moldar cidadãos robustos e disciplinados, prontos para servir ao Estado na defesa da pólis (cidade-Estado) e para participar ativamente na vida política. Desde tenra idade, os jovens espartanos eram submetidos a um rigoroso treinamento físico, intelectual e moral. As atividades educacionais, como o agogê, tinham como objetivo desenvolver virtudes cívicas, como coragem, lealdade e devoção ao bem comum. Essa abordagem exemplifica como, na Grécia Antiga, a educação era concebida como um meio fundamental para forjar cidadãos responsáveis e engajados na vida da comunidade. Ainda, acerca do sistema educacional grego, ele enfatizava a paideia, um conceito amplo que incluía ética, música, poesia e ginástica e, em cima dessa visão, o filósofo Aristóteles fundou o Liceu, que proporcionava uma educação ampla, abordando ética, política, biologia e outros campos do saber/conhecimento.

Além disso, vale ressaltar que na cidade de Roma, a educação visava preparar os jovens para assumir papéis sociais e cívicos, que pode ser exemplificado no sistema de educação romano durante o período da República Romana (509–27 a.C.). Nessa época, a educação em Roma tinha como objetivo formar cidadãos virtuosos, capazes de contribuir para a estabilidade e prosperidade da República. Ainda, o currículo romano

incorporava retórica, literatura clássica, latim e, posteriormente, filosofia, refletindo a influência cultural grega.

Nessa perspectiva, deve-se pontuar que as crianças romanas recebiam uma educação primária em casa, onde aprendiam habilidades básicas de leitura, escrita e aritmética. Posteriormente, frequentavam escolas secundárias conhecidas como "*ludus litterarius*". Nessas escolas, os jovens romanos eram instruídos em literatura, retórica e história, com ênfase nas virtudes cívicas e morais. Eles estudavam os feitos dos heróis romanos, as leis da República e eram treinados em oratória, uma habilidade valiosa para a participação política.

Esse sistema educacional visava não apenas o desenvolvimento intelectual, mas também a formação de valores cívicos, como a lealdade à República, a integridade e o senso de dever para com a comunidade. Esse enfoque reflete a importância que a sociedade romana atribuía à preparação dos jovens para desempenhar papéis significativos na governança e na manutenção do bem comum.

Dessa maneira, fica evidente que os métodos de ensino na Antiguidade enfatizavam a oralidade, a discussão e o diálogo. Os mestres, como Sócrates, adotaram a técnica da maiêutica, conduzindo os alunos a descobrirem verdades por meio do questionamento. Quanto ao conteúdo curricular, a educação abrangia desde os poemas épicos de Homero até a matemática de Euclides, fornecendo uma educação integral.

3. EDUCAÇÃO NA IDADE MÉDIA

Durante a Idade Média, a Escolástica, um movimento intelectual centrado na teologia cristã, prosperou, ou seja, a Igreja Católica exerceu um controle significativo sobre a educação. As escolas eram predominantemente eclesiásticas, buscando preservar e transmitir os princípios teológicos, exemplificando com as obras de Tomás de Aquino, como a "*Suma Teológica*". O currículo incluía teologia, filosofia e latim, refletindo a importância da fé na formação dos indivíduos.

As escolas monásticas, como as fundadas por São Bento, eram centros de aprendizado que preservavam manuscritos e contribuía para a preservação do conhecimento clássico, que podemos dizer que dentre eles estão o conhecimento religioso e secular. Paralelamente, as catedrais, como a de Chartres, desempenhavam um papel crucial na educação, onde promoviam a educação das elites, incluindo retórica, gramática, artes, filosofia, dentre outros. Ainda, essas catedrais ofereciam, muitas das vezes, ensino para pessoas da comunidade local.

O acesso à educação na Idade Média era restrito, principalmente a filhos de nobres e membros do clero. As oportunidades educacionais eram escassas para as classes menos privilegiadas, resultando em uma sociedade amplamente dividida em termos de conhecimento.

4. RENASCIMENTO E HUMANISMO

O Renascimento marcou uma transição da visão teocêntrica da Idade Média para uma abordagem mais antropocêntrica, ou seja, durante o renascimento, as escolas humanistas, como a Escola de Atenas, adotavam um currículo que incluía línguas clássicas, história e filosofia. Dessa forma, o humanismo emergiu como um movimento educacional que valorizava a educação clássica, o pensamento crítico e as artes. Nessa perspectiva, as escolas humanistas buscavam formar indivíduos completos, cultos e éticos, onde os estudantes eram incentivados a buscar conhecimento por meio da razão e da observação direta.

Erasmus de Roterdã, um humanista renascentista, por meio de obras como *“Elogio da Loucura”*, enfatizou a importância da educação para o desenvolvimento moral e intelectual. John Locke, em *“Ensaio sobre o Entendimento Humano”*, no século XVII, influenciou a pedagogia ao defender a ideia de que a mente humana é uma *“tábula rasa”*, destacando a importância do ambiente na formação do indivíduo.

O Renascimento testemunhou o ressurgimento do interesse nas artes, ciências e humanidades. As escolas e academias dessa época

incorporaram disciplinas como literatura, música, pintura e matemática, ampliando o escopo da educação para além dos limites da teologia medieval. Leonardo da Vinci, por exemplo, personifica esse período, contribuindo não apenas para a pintura, mas também para a anatomia e engenharia.

5. EDUCAÇÃO NA ERA DO ILUMINISMO

Os filósofos iluministas, como Rousseau em "*Emílio*" e Voltaire em "*Cartas Filosóficas*", influenciaram profundamente a educação ao promoverem ideias de igualdade, liberdade e razão, ou seja, destacavam a necessidade de uma educação mais racional, promovendo a autonomia e o pensamento crítico. Desta forma, a educação passou a ser vista como uma ferramenta para a emancipação e o aprimoramento da sociedade.

O Iluminismo impulsionou o movimento de escolas públicas, como as inauguradas na França pelo educador Condorcet, onde essas instituições buscavam proporcionar educação a todos, independentemente da origem social, ou seja visava superar as barreiras sociais à instrução. Outrossim, os iluministas introduziram métodos pedagógicos inovadores, como a ênfase na observação e experimentação, onde podemos citar por exemplo que Emile Jacotot propôs o método universal de ensino, argumentando que todos têm a capacidade inata de aprender. Dessa forma, essa abordagem inovadora influenciou a pedagogia moderna, que é baseada na razão e na experiência direta, o qual tornou-se uma característica marcante da educação iluminista.

6. REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E A EDUCAÇÃO

É fulcral pontuar que a Revolução Industrial transformou a sociedade e, por conseguinte, a educação, o qual exigia uma força de trabalho mais especializada. Dessa forma, com o avanço no surgimento de fábricas e o aumento da urbanização levaram à necessidade de uma educação mais padronizada e voltada para as demandas do mercado de trabalho

industrial, ou seja, escolas industriais surgiram, concentrando-se em habilidades práticas, como leitura, escrita e aritmética..

Durante o século XIX, países como a Alemanha e os Estados Unidos estabeleceram sistemas educacionais nacionais para atender às demandas da sociedade industrializada. A educação tornou-se obrigatória, visando uniformizar o conhecimento, ou seja, preparar uma força de trabalho mais qualificada.

Pensadores como Johann Heinrich Pestalozzi e Friedrich Froebel desempenharam papéis cruciais na reforma educacional, como a importância da educação moral e prática proposta por Pestalozzi e as ideias inovadoras na educação infantil apontadas por Froebel. Dessa forma, as contribuições de Pestalozzi foram fundamentais para a promoção de métodos pedagógicos centrados no aluno, valorizando a observação e a experiência prática como pilares do processo educacional. Já Froebel, ao criar o conceito do jardim de infância, revolucionou a educação pré-escolar ao reconhecer a importância do jogo e da criatividade no desenvolvimento infantil. Juntos, esses educadores influenciaram profundamente a evolução dos sistemas educacionais, deixando um legado duradouro que continua a moldar práticas pedagógicas em todo o mundo.

7. EDUCAÇÃO NO SÉCULO XX

Durante as guerras mundiais, as demandas da indústria de guerra impulsionaram uma transformação na educação. Um exemplo notável foi o aumento do foco na educação técnica, destinada a suprir as necessidades específicas do esforço de guerra. Mulheres também desempenharam um papel crucial, ingressando massivamente na educação formal e profissional para preencher lacunas deixadas pela mobilização masculina.

O movimento da Escola Nova, influenciado por pensadores como John Dewey, destacou-se no século XX. Esse movimento buscava uma

abordagem mais prática e experiencial na educação, promovendo métodos que valorizavam o aprendizado ativo e participativo. Escolas que adotaram esses princípios buscaram estimular a criatividade e a autonomia dos alunos.

Ao longo do século XX, o desenvolvimento da educação técnica e profissional se destacou como resposta às crescentes demandas por habilidades especializadas. Instituições como os Institutos Federais (IF 's) no Brasil exemplificam essa abordagem, fornecendo uma educação focada em carreiras específicas e adaptada às necessidades do mercado de trabalho.

8. EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

A revolução digital do século XXI trouxe mudanças significativas para a educação, como o uso de tecnologias em sala de aula, que podemos citar os computadores e dispositivos móveis, o qual tornaram-se onipresentes. Além disso, plataformas de ensino online, exemplificadas pelo Coursera, transformaram o acesso ao conhecimento, oferecendo aprendizado flexível e personalizado.

A globalização impulsionou a interconexão de ideias e práticas educacionais em escala global. Programas internacionais, como o *Baccalauréat Internacional*, buscam promover uma abordagem globalizada, incentivando a compreensão intercultural e a colaboração global entre estudantes de diferentes partes do mundo.

Desafios contemporâneos na educação incluem a adaptação contínua a tecnologias em evolução, a promoção da equidade no acesso à educação e a preparação dos alunos para enfrentar um mundo em rápida transformação. Estratégias para enfrentar esses desafios demandam inovação constante e colaboração global entre educadores e instituições de ensino.

9. DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

Ao longo do tempo, as políticas de inclusão evoluíram, visando garantir igualdade de oportunidades na educação, como exemplificado pelo movimento para a inclusão de alunos com deficiência em escolas regulares. Muitos países implementaram medidas para integrar alunos com necessidades especiais em ambientes regulares, promovendo a inclusão como um princípio fundamental.

Apesar dos avanços, desafios persistem na promoção da diversidade nas salas de aula, incluindo preconceitos e estereótipos. No entanto, conquistas notáveis incluem a celebração da diversidade cultural e o reconhecimento da importância de perspectivas diversas no enriquecimento do processo educacional.

Estratégias para promover ambientes educacionais inclusivos abrangem a capacitação de professores para atender às diversas necessidades dos alunos, a promoção de currículos que reflitam a diversidade cultural e a criação de espaços acolhedores que valorizem a contribuição de todos, independentemente de sua origem étnica, socioeconômica ou habilidades específicas.

Portanto, o percurso histórico da educação é uma narrativa rica em transformações e adaptações, refletindo não apenas avanços nos métodos e conteúdos, mas também as mudanças nas concepções sociais e culturais sobre o propósito e alcance da educação. Sendo assim, este é um caminho dinâmico que continua a ser moldado pelas complexidades e demandas da sociedade em constante evolução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao percorrer os diversos capítulos que compõem este trabalho, pudemos desvelar as complexidades e transformações intrínsecas ao percurso histórico da educação. Cada época apresentou desafios únicos, influenciados por fatores sociais, culturais, políticos e econômicos, refletindo diretamente na forma como a sociedade concebia e implementava seus sistemas educacionais.

A Antiguidade revelou-nos a base da educação como formadora de cidadãos e líderes, onde a transmissão de conhecimento desempenhava papel fundamental na construção da identidade das civilizações antigas.

Durante a Idade Média, a educação esteve profundamente ligada à influência da Igreja e aos sistemas monásticos, destacando-se como instrumento de preservação cultural e transmissão de valores religiosos.

Com o Renascimento, testemunhamos uma mudança significativa, onde a valorização da educação humanista se tornou catalisadora de um novo entendimento sobre a importância da formação integral do indivíduo.

A Era do Iluminismo trouxe consigo a ênfase na razão, ciência e educação pública, moldando a educação como um instrumento de libertação e progresso social.

A Revolução Industrial gerou demandas por uma educação pragmática, alinhada às necessidades da era industrial emergente, redefinindo o propósito da educação para atender aos desafios econômicos e tecnológicos.

No século XX, assistimos a uma miríade de movimentos pedagógicos e avanços tecnológicos, reconfigurando a educação em resposta às mudanças sociais, políticas e culturais da época.

Na contemporaneidade, a educação enfrenta desafios e oportunidades sem precedentes, com a tecnologia e a globalização desempenhando papéis significativos na forma como o conhecimento é adquirido, compartilhado e aplicado.

A última década viu um foco crescente na promoção da diversidade e inclusão na educação contemporânea, reconhecendo a importância de ambientes educacionais que acolham e respeitem a pluralidade de identidades e experiências.

Em conjunto, esta jornada histórica pela educação destaca não apenas as mudanças nos métodos e estruturas educacionais, mas também as persistentes questões e desafios que permeiam o campo educacional. A compreensão dessas raízes históricas oferece uma base sólida para enfrentar os dilemas presentes e moldar um futuro educacional mais inclusivo, dinâmico e alinhado com as necessidades em constante evolução de nossa sociedade. A educação, como testemunhamos ao longo desses tempos, permanece como uma força vital na construção do conhecimento, na formação de indivíduos e na transformação da sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação – 2020: sumário executivo. Brasília, 2020.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório do 4º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação – 2022 – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2022.

DURKHEIM, E. Educação e Sociologia. SP; Melhoramentos, 1952.

DURKHEIM, E. Moral Education. New York: The Free Press, 1971 .

FREIRE, P. “Educação: preparação para o século XXI (Diálogo com Paulo Freire e Adriano Nogueira). *In*: SAVIANI, D. Interlocuções pedagógicas. Campinas, Autores Associados, p. 1-39 2010.

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade, 4ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1974.

FREIRE, P. Educação e atualidade brasileira. Recife, Universidade Federal de Pernambuco. Tese de concurso para a cadeira de história e filosofia da educação da Escola de Belas Artes, 1959.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido, 46ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2005.

LOCKE, John. Pensamientos sobre la educación. Madrid: Akal, 1986.

RESOLUÇÃO N° 253, de 19 de janeiro de 2000. Conselho Estadual de Educação. 2000.

SAVIANI, D. A filosofia na formação do educador. *In: Educação: do senso comum à consciência filosófica*. Campinas : Autores Associados, p. 17–30, 1973.

SAVIANI, D. A pedagogia no Brasil: história e teoria, 3ª ed. Campinas, Autores Associados, 2021c.

SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil, 6ª ed. Campinas, Autores Associados, 2021b.

SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica e pedagogia da libertação: aproximações e distanciamentos. *Germinal: marxismo e educação em debate*, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 170–176, 2021.

SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. Campinas, Autores Associados, 1991 (12ª ed. 2021a).

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de Educação, v. 12 n. 34 jan./abr. 2007.

¹Autora principal – Mestranda em Educação pela Universidad Europea del Atlántico

²Mestrando em Educação pela Universidad Europea del Atlántico

³Mestre pelo PROFMAT na UFC

⁴Mestrando em Educação pela Universidad Europea del Atlántico

⁵Mestranda em Educação pela Universidad Europea del Atlántico

⁶Mestranda em Educação pela Universidad Europea del Atlántico

⁷Mestranda em Educação pela Universidad Europea del Atlántico

⁸Mestranda em Educação pela UFC

⁹Mestranda em Educação pela Universidad Europea del Atlántico

¹⁰Mestranda em Tecnologias Emergentes da Educação pela Must

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

